

**A EFICIÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRESCRIÇÃO
PERSONALIZADA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA**THE EFFICIENCY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZED PRESCRIPTION OF
PHYSICAL EXERCISES: A LITERATURE REVIEWAndrew Charlin Sousa Amorim¹
Rian Jeison Moraes dos Santos²
Tatiane de Jesus Gama³

Resumo: Os avanços científicos e tecnológicos nas últimas décadas protagonizaram significativas transformações na sociedade mundial. É certo que a eficiência da inteligência artificial na prescrição de exercícios físicos, é uma prática que tem crescido gradativamente, principalmente em abordagens da saúde, proporcionando assim, um cenário em que os seres humanos se tornem cada vez menos sedentários, por conta da acessibilidade dessa tecnologia inovadora. O objetivo geral do estudo é: investigar se as inteligências artificiais são eficientes na prescrição de exercícios físicos, através de uma revisão bibliográfica de estudos publicados nos últimos 5 a 10 anos. E os seguintes objetivos específicos: descrever o contexto histórico da Inteligência Artificial e a sua relação com a saúde e o esporte e avaliar a aplicação da Inteligência Artificial na prescrição de exercícios. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, através de buscas em bases de dados científicas (Biblioteca Virtual da Saúde, *Scielo*, Periódicos da Capes, *PubMed* e Google acadêmico) e biblioteca virtual (Minha Biblioteca). Constatou-se que, hodiernamente, as inteligências artificiais são amplamente utilizadas na área da saúde, principalmente na prescrição de exercícios, sendo a mesma, eficiente ao revolucionar a educação física tradicional, proporcionando fácil acessibilidade e otimização de tempo. No entanto, as IA's ainda são ineficientes quando se aborda as suas limitações éticas, ressaltando a importância da supervisão e capacitação de profissionais de Educação Física, para trabalharem em conjunto dessas inovações. Ademais, conclui-se que este estudo é relevante para a ciência contemporânea ao fornecer insights sobre a eficiência da inteligência artificial na prescrição de exercícios e identificar oportunidades de aprimoramento, com base na síntese de estudos nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Educação Física, Inteligência Artificial, Exercício Físico.

Abstract: Scientific and technological advances in recent decades have played a significant role in transforming global society. It is true that the efficiency of artificial intelligence in prescribing physical exercises is a practice that has been gradually growing, especially in health approaches, thus creating a scenario where humans become increasingly less sedentary due to the accessibility of this innovative technology. The general objective of the study is to investigate whether artificial intelligences are efficient in the prescription of physical exercises through a literature review of studies published in the last 5 to 10 years. The specific objectives are to describe the historical context of artificial intelligence and its relationship with health and sports. Secondly, to evaluate the application of artificial intelligence in exercise prescription. To achieve this, a bibliographic, exploratory research with a qualitative approach was conducted through searches in scientific databases (Virtual Health Library, Scielo, CAPES Journals, PubMed, and Google Scholar) and a virtual library (My Library). It was found that currently artificial intelligences are widely used in the health field, especially in exercise prescription, being efficient in revolutionizing traditional physical education, providing easy accessibility, and optimizing time in prescribing exercises. However, AIs are still inefficient when addressing their ethical limitations, emphasizing the importance of supervision and training of Physical Education professionals to work in conjunction with these innovations. Furthermore, it is concluded that this study is relevant to contemporary science by providing insights into the efficiency of artificial intelligence in exercise prescription and identifying opportunities for improvement based on the synthesis of national and international studies.

Keywords: Physical Education, Artificial Intelligence, Physical Exercise.

¹ Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: andrewcharlinsa@gmail.com

² Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rianjeison2001@gmail.com

³ Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo da prática de exercícios físicos a integração crescente da inteligência artificial (IA) na personalização da prescrição de treinos desperta uma indagação unânime na sociedade atual. Em virtude disso, o problema de pesquisa que norteia este estudo, constrói-se a partir de um questionamento: Será que a Inteligência Artificial é eficiente em prescrever exercícios físicos? Ademais, no cenário da Educação Física contemporânea, na tentativa de integrar as novas tecnologias com a prática do movimento, o uso da Inteligência Artificial tem crescido gradativamente, principalmente em abordagens da saúde, como a prescrição de exercícios. Proporcionando assim, um cenário em que os seres humanos se tornem cada vez mais ativos fisicamente, por conta do fácil acesso a essas plataformas. (WELTER; SZINVELSKI; BORGES, 2020).

Sob esse prisma, este estudo é uma revisão de literatura que propõe uma análise abrangente e crítica da eficiência da aplicação da inteligência artificial na prescrição de exercícios físicos. Tendo como objetivo geral, investigar se as inteligências artificiais são eficientes na prescrição de exercícios físicos, através de uma revisão bibliográfica de estudos publicados nos últimos 5 a 10 anos. Em adição, para atingir este objetivo, foram delineados objetivos específicos, sendo o primeiro: Descrever o contexto histórico da Inteligência Artificial e a sua relação com a saúde e o esporte. E secundamente: Avaliar a aplicação da Inteligência Artificial na prescrição de exercícios. No contexto das hipóteses, postula-se que a prescrição de exercícios físicos por meio de inteligência artificial não é eficiente na prescrição de treinos. Ao mesmo tempo, que a eficiência da inteligência artificial quando se é utilizada em conjunto a um profissional de Educação Física, é efetiva na otimização de tempo, acessibilidade de acesso e personalização, de acordo com a individualidade de cada ser. Diante desses apontamentos, o estudo justifica-se pela necessidade de ampliação deste campo de pesquisa para análise da prescrição de exercício físico por meio da inserção da inteligência artificial, por ser uma área inovadora e em constante evolução. Afinal, a interseção entre tecnologia e exercício físico representa um avanço promissor, porém exige conhecimento e análise minuciosa para assegurar benefícios reais aos praticantes. Logo, a relevância e contribuições desta pesquisa são expressas na expectativa de avançar o conhecimento na área de prescrição de exercícios, fornecendo insights sobre a eficácia da inteligência artificial e identificando oportunidades de aprimoramento, com base na síntese de estudos nacionais e internacionais. Outrossim, a compreensão mais profunda desse tema pode impactar positivamente práticas de condicionamento físico, beneficiando a saúde e o desempenho de praticantes em diversas

comunidades. Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, através de buscas em bases de dados científicos (Biblioteca Virtual da Saúde, *Scielo*, Periódicos da Capes, *PubMed* e Google acadêmico) e biblioteca virtual (Minha Biblioteca). Diante ao contexto do estudo, os teóricos fundamentais para este estudo foram Oliveira e Fraga (2021) e Welter, Szinvelski e Borges (2020), além de outros autores especializados que trazem em seus artigos a relação da inteligência artificial com a educação física.

2. CONTEXTO HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Seguramente, quando se fala na história da Inteligência Artificial remete-se ao seu nascimento na década de 1940, um período eternamente marcado pelos desafios e avanços científicos da Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, a demanda por tecnologias avançadas para análise de balística, quebra de códigos e cálculos destinados a projetos de armas nucleares impulsionou os primeiros projetos significativos de construção de computadores. Por certo, inicialmente concebidos como máquinas para realizar cálculos, esses computadores desempenharam um papel crucial no cenário militar (LIMA; PINHEIRO; SANTOS, 2014).

Em seguida, após o término da guerra, os computadores mantiveram sua utilização restrita a fins militares e científicos, mas gradualmente expandiram seu alcance para setores diversos, incluindo empresas, indústrias e universidades. Ademais, a crise nas categorias do humanismo e a questão do pós-humano são temas que têm sido debatidos por diversas perspectivas. Afinal, uma abordagem radical é a via da singularidade, que compreende o pós-humano como uma superação do humano, deixando-o literalmente para trás. Nessa perspectiva, aposta-se na inteligência artificial e no desenvolvimento de uma nova forma de evolução, associada às tecnologias (SILVEIRA et al. 2013) .

A Inteligência Artificial pode ser definida como um campo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas especialistas, fundamentados em conhecimento e informações, com o objetivo de resolver problemas em contextos específicos. Dessa forma, a inteligência artificial implica na criação de máquinas com a capacidade de aprender, sendo programadas antecipadamente por meio do uso de algoritmos que possibilitam a tomada de decisões, especulações e até interações baseadas em dados fornecidos ou adquiridos. (WELTER; SZINVELSKI; BORGES, 2020). A Inteligência Artificial é amplamente utilizada em diversas aplicações, contribuindo para projetos, desenvolvimento de sistemas e produtos, substituindo atividades repetitivas e enfadonhas de operadores humanos em funções produtivas.

A proporção que, essa transformação é viabilizada pelo desenvolvimento de sistemas especialistas (SANTOS, 2021). Vale enfatizar que o termo "Inteligência Artificial" abarca um campo científico dedicado a viabilizar que máquinas adquiram a capacidade de desempenhar funções que vão desde raciocínio lógico à aprendizagem e percepção. Dessa forma, essa definição ampla reflete a complexidade e versatilidade inerentes ao conceito de inteligência.

É evidente que, quando se trata do cenário da ciência da computação, a Inteligência Artificial representa uma área de estudo focada no desenvolvimento de computadores capazes de participar ativamente de processos de pensamento. Portanto, esses processos incluem não apenas aprendizagem e raciocínio, mas também autocorreção, marcando avanços substanciais no campo da tecnologia da informação (SANTOS, 2021). Faz-se certo afirmar então que essa evolução da IA, desde sua origem atrelada a necessidades bélicas até sua aplicação em diversos domínios, constitui um marco fundamental na trajetória dessa disciplina fascinante, e da sociedade moderna.

3. A RELAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, SAÚDE E ESPORTES

Inicialmente, a relação de exercícios físicos com a área da saúde, se explica quando a prática regular dos mesmos é reconhecida pela OMS por ser responsável pelos mais diversos benefícios ao ser humano, sendo essa vivência responsável por desempenhar um papel crucial na promoção da saúde de um indivíduo que assim pratica. Portanto, dada a importância desse fator benéfico, é crucial ressaltar que a prática de exercícios físicos deve ser realizada de maneira responsável, com prescrição adequada para cada caso, criada por um profissional de educação física e alinhada aos objetivos individuais dos praticantes.

Porém, no âmbito da Educação Física, a adoção da Inteligência Artificial tem crescido nas últimas décadas, especialmente na abordagem de questões relacionadas à saúde. De maneira geral, a tentativa de integrar a tecnologia ao movimento corporal proporciona oportunidades para que os jovens se tornem mais ativos fisicamente, viabilizando a prática de exercícios físicos e atividades lúdicas que envolvem o movimento (WELTER; SZINVELSKI; BORGES, 2020). Ademais, à medida que os chatbots, espécie de IA, se estabelecem como um canal de comunicação digital cada vez mais conveniente, eles abrem amplas oportunidades para a implementação de programas personalizados de mudança de comportamento, visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde em escala global. Além da conectividade e viabilidade, as vantagens dos programas de chatbot baseados em Inteligência Artificial residem primariamente no poder computacional para desenvolver e oferecer intervenções

personalizadas. Essas intervenções têm o potencial de superar diversas limitações associadas ao paradigma tradicional de intervenções não personalizadas, uma vez que são projetadas com base na compreensão das características individuais e trajetórias de comportamento. Além disso, podem adaptar gradualmente estratégias de intervenção com base em condições contextuais e nos estados cognitivos e emocionais pessoais ao longo do tempo. Em outras palavras, as tecnologias de chatbot possuem a capacidade potencial de "compreender" os indivíduos por meio de conversas humanas naturais, persuadi-los a realizar mudanças e estabelecer relacionamentos de apoio sustentáveis para manter comportamentos saudáveis. (ZHANG ET AL. 2020)

Portanto, a inteligência artificial tem a capacidade, em certa medida, de identificar evidências científicas, facilitada por revisões padronizadas como as recomendações do Prisma, que classificam estudos relevantes com base no tratamento estatístico utilizado. Essas práticas padronizadas não apenas simplificam o trabalho das máquinas, mas também indicam o potencial da inteligência artificial em orientar e otimizar a identificação do melhor caminho nas análises científicas para se atingir um objetivo individual (OLIVEIRA & FRAGA, 2021).

Desse modo, para alguns pacientes que não podem ser tratados com métodos tradicionais, as tecnologias de inteligência artificial são uma nova fonte de esperança. O Chat GPT, por exemplo, é um modelo de linguagem que se tornou popular nos últimos tempos e tem muitas aplicações no processamento de linguagem natural. Essa inteligência artificial pode fornecer recomendações personalizadas sobre tópicos, como planos de nutrição, programas de exercícios e até apoio psicológico. Desta forma, um plano de tratamento personalizado pode ser criado com base nas necessidades individuais dos pacientes e uma abordagem mais eficaz para o tratamento de doenças, como a obesidade, pode ser alcançada (ARSLAN, 2023).

Diante do exposto, a Organização Mundial da Saúde aponta que todas as novas tecnologias, incluindo a IA, têm capacidade de serem aplicadas ao cenário da saúde e ajudar pessoas no mundo inteiro. Entretanto, para que esse objetivo seja alcançado é necessário que o ser humano obtenha conhecimento de como utilizá-la, com a finalidade de evitar um efeito rebote. Levando em consideração esse cenário, a organização julgou necessário emitir um relatório oficial com o intuito de diminuir as possibilidades do uso negativo dessas tecnologias, em busca de um futuro em que as mesmas possam ser aliadas da humanidade. (OMS, 2021). Mesmo sendo uma tecnologia recente, as inteligências artificiais já têm sido utilizadas no cenário da saúde mundial, seja para emissão de diagnósticos rápidos (muito utilizada durante a Pandemia do Covid-19), ou até mesmo para levar informação para a população sobre como

cuidar melhor da saúde individual e coletiva.

Para que esse objetivo seja alcançado, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu algumas regras básicas que devem ser empregadas pelos desenvolvedores em suas criações, a fim de extrair o máximo de benefícios dessas plataformas:

- I. **Garantir a participação humana:** Permitir que os seres humanos ainda sejam os principais tomadores de decisões em relação a saúde, no âmbito da prescrição de treinos personalizados, isso seria garantir que sempre esteja um profissional de educação física por trás dessas plataformas, garantindo a privacidade e a entrega de resultados positivos.
- II. **Ser transparente e aberto a sanar dúvidas:** Garantir que as principais informações e algoritmos gerados pelas tecnologias, sejam claras em seus objetivos, possuam fácil acesso a como se deu o seu desenvolvimento e possibilite o poder de escolha das pessoas em utilizar ou não. No caso das IA's que prescrevem treinos, seria manter o usuário informado sobre as bases utilizadas para a confecção de suas respostas, se utilizam, cálculo básico de IMC, gasto calórico diário, etc.
- III. **Prestação de conta com as áreas afetadas:** Isto é, permitir que os profissionais afetados pelo uso das plataformas possam questionar os resultados obtidos através da mesma. Possibilitando que os profissionais de educação física, por exemplo, possam realizar testes com base em sua formação acadêmica e emitam relatórios ou até mesmo postagens em suas redes sociais, apontando os benefícios e malefícios da utilização dessas inteligências.
- IV. **Garantir o acesso em massa:** Priorizar que os algoritmos gerados pela IA, não apresentem preconceitos, ou se limitem a ajudar qualquer tipo de pessoa, respeitando os Direitos Humanos. Levando em consideração a Educação Física, isso seria não distinguir ou se limitar, possibilitando a criação de periodização de treinos para os mais diversos tipos de pessoas, seja com comorbidades, questões articulares, obesas, abaixo do peso, ou em qualquer idade de vida. (OPAS/OMS, 2021).

De acordo com o Diretor-Geral da organização, levar essas recomendações em consideração para desenvolver as novas inteligências artificiais, irá facilitar o trabalho árduo da OMS em garantir que as mesmas sejam utilizadas em seu máximo potencial na área da saúde, gerando em sua maioria, benefícios para a população do planeta inteiro (OMS, 2021).

4. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS

Nos tempos atuais, as mais diversas tecnologias têm transformado a forma como os

seres humanos interagem com serviços e pessoas em diferentes setores, como transporte (*Uber*), hospedagem (*Airbnb*), serviços bancários (*Nubank*) e entretenimento, como o aluguel de mídias por meio da *Netflix*.

Hodiernamente, o uso da Inteligência Artificial na Educação Física destaca-se especialmente na avaliação e prescrição de exercícios físicos, incluindo aplicativos para avaliação da composição corporal e controle do gasto calórico, entre outras possibilidades de programas inteligentes que ganharam destaque. Nos últimos anos, as tecnologias desenvolvidas por meio da Inteligência Artificial, associadas às atividades físicas, têm proliferado. A criação de aplicativos para smartphones tem introduzido novos estilos de vida e alternativas para a prática de exercícios físicos. Através desses instrumentos tecnológicos, é possível orientar a prática e planejar treinos considerando as particularidades de cada usuário. Um exemplo é o aplicativo MFIT, que não apenas auxilia os profissionais na prescrição de exercícios físicos, mas também permite o monitoramento das evoluções ocorridas. (WELTER; SZINVELSKI; BORGES, 2020).

Ademais, somando com essas tecnologias a Revista Veja destacou em uma abordagem um aplicativo que faz uso de inteligência artificial utilizado no âmbito do mercado fitness. Esse app promete, de maneira autônoma, ensinar de forma completamente virtual a prática de exercícios físicos específicos, alterando também significativamente a dinâmica do relacionamento das pessoas com as atividades físicas (OLIVEIRA & FRAGA, 2021). Esse avanço tecnológico provoca adaptações importantes no cenário em que está inserido o Profissional de Educação Física e seus clientes.

Em soma, a utilização crescente de chatbots de Inteligência Artificial em diversas áreas, conforme evidenciado pela interação de 46% dos adultos americanos com chatbots de voz em dispositivos móveis, destaca o potencial significativo dessas tecnologias. Entretanto, observa-se uma limitação em sua aplicação em programas de promoção de saúde e modificação de estilo de vida, indicando uma área em que o desenvolvimento e a implementação desses chatbots podem ser aprimorados. (OH et al. 2021).

Vale enfatizar também o uso do aplicativo MyFitnessPal, que utiliza o método de Raciocínio Baseado em Casos (RBC), conforme proposto por Delpizzo em 1997. O MyFitnessPal representa um exemplo de "não humano" capaz de aprender através de algoritmos, sendo um personal trainer virtual, fazendo uso de inteligência artificial. Essa abordagem implica que a plataforma é aprimorada à medida que os dados são capturados,

conforme o uso de quem o possui instalado em seus smartphones. Essa característica o diferencia dos aplicativos que possuem propostas parecidas, nos quais os treinos são pré-montados e são apenas distribuídos para diferentes pessoas com base em casos específicos (OLIVEIRA & FRAGA, 2021).

Quando se fala em IA, logo remete-se ao *Chat GPT*, uma das plataformas mais conhecidas, desenvolvido pela *Open AI*. Que também está sendo explorado como uma alternativa ao personal trainer, sendo utilizado por atletas para tornar atividades como corridas mais envolventes, e até mesmo por empresários na criação e venda de planos de exercícios. Este recurso de IA oferece respostas rápidas a perguntas, eliminando a necessidade de filtrar grandes volumes de informações. Sua capacidade de fornecer conselhos de condicionamento físico de maneira conversacional clara, é um dos atrativos destacados. Embora a *Open AI* não revele detalhes específicos, sabe-se que o *Chat GPT* foi treinado com dados provenientes de diversos sites, artigos da *Wikipédia* e livros arquivados, proporcionando-lhe habilidades abrangentes em responder a perguntas gerais, embora sem garantias absolutas de precisão (MIT TECHNOLOGY REVIEW, 2023).

Portanto, observa-se uma mudança altamente notória na prestação de serviços relacionados à atividade física, onde a prescrição de treinos personalizados pela inteligência artificial redefine a experiência do usuário e amplia as possibilidades de adaptação, facilidade de acesso e otimização de tempo relacionados a programas de periodização de treinamento para qualquer modalidade. Evidencia-se então, que esse avanço não apenas representa uma revolução nos exercícios físicos, mas também reconfigura a abordagem tradicional da Educação Física, destacando a importância da integração de tecnologias inovadoras para otimizar a prática de exercícios de qualquer outra modalidade, de forma personalizada e acessível.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo se caracteriza como um Artigo de Revisão de Literatura. Esse tipo de trabalho é geralmente monográfico ou elaborado em coautoria, produzido com base em outros estudos já publicados e sendo passível de publicação em revistas acadêmicas. Em geral, apresenta extensão reduzida e é comumente utilizado como requisito obrigatório para a conclusão de cursos de graduação em diversas faculdades. (GONÇALVES, 2019)

Sob esse prisma, inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scielo*, Periódicos CAPES, *PubMed*, e Google

Acadêmico, além da biblioteca virtual, Minha Biblioteca. Para dar partida no processo de busca, foi necessário acessar a plataforma Descritores em Ciências da Saúde (DECS), com o propósito de encontrar quais eram os descritores relacionados à prescrição de exercícios físicos por inteligência artificial, mais utilizados nos estudos. Então, o Decs, sugeriu a busca por “Inteligência Artificial” atrelada a “Exercício Físico” em português e “Artificial Intelligence” e “Exercise” em inglês, entre aspas, por serem descritores compostos. Esses descritores foram utilizados nas barras de pesquisa das bases de dados, obtendo os resultados indicados no Quadro 1.

BASES DE DADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
Biblioteca Virtual em Saúde	73 Resultados
Scielo	1 Resultado
Periódicos Capes	4 Resultados
PubMed	670 Resultados
Google Acadêmico	826 Resultados
Minha Biblioteca	20 Resultados

Quadro 1 – Pesquisa por artigos com base nos descritores “Inteligência Artificial”, “Exercício Físico”, “Artificial Intelligence” e “Exercise”:

Fonte: Os Autores (2023)

Em suma, para selecionar os artigos que seriam revisados para basear esta pesquisa, priorizou-se aqueles que contivessem os dois descritores, no título, resumo ou introdução. Além de ativar a filtragem nas bases de dados, para indicar apenas estudos de 2013 a 2023. Os Resultados desta seleção estão indicados no Quadro 2.

BASES DE DADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
Biblioteca Virtual em Saúde	3 Selecionados
Scielo	1 Selecionado
Periódicos Capes	0 Selecionados
PubMed	6 Selecionados
Google Acadêmico	8 Selecionados
Minha Biblioteca	2 Selecionados

Quadro 2 – Seleção de artigos que apresentem os descritores “Inteligência Artificial”, “Exercício Físico”, “Artificial Intelligence” e “Exercise” no título, resumo ou introdução e publicados entre 2013 e 2023

Fonte: Os Autores (2023)

Após a seleção dos artigos, tornou-se certo que a revisão aconteceria apenas com aqueles estudos que apresentassem coesão com o tema central desta presente pesquisa, sendo assim, revisados 6 artigos, escritos pelos autores: Arslan (2023), Oh et al. (2021), Oliveira e Fraga

(2021), Silveira et al. (2013), Welter; Szinvelski; Borges (2020) e Zhang et al. (2020). Os estudos na língua inglesa foram traduzidos através da ferramenta Google Tradutor, para melhor compreensão.

Quanto aos livros selecionados pela plataforma Minha Biblioteca, priorizou-se aqueles que em sua sinopse demonstram como principal objetivo, informar sobre a origem da inteligência artificial. Dessa forma, foram selecionados os autores: Lima; Pinheiro; Santos (2014) e Santos (2021). Ademais, para guiar os procedimentos de confecção do artigo, consultou-se o estudo de Gonçalves (2019). Além de uma busca na Internet por sites que trouxessem informações e testes relevantes para o tema, em que foram selecionados os autores: Organização Pan-Americana da Saúde (2021), Organização Mundial da Saúde (2021) e Mit Technology Review (2023).

O processo de coleta de dados seguiu uma abordagem sistemática, onde buscou-se comparar os resultados da aplicação das IA's em prescrição de exercícios encontrados pelos autores escolhidos, tentando encontrar um consenso entre os mesmos. Assim, revisou-se minuciosamente cada fonte para garantir a abrangência e qualidade dos dados obtidos. Essas etapas metodológicas foram essenciais para consolidar uma base sólida de informações, permitindo a análise crítica e a extração de conclusões fundamentadas acerca da aplicação da IA na prescrição de treinos. Além disso, o estudo seguiu as normas de apresentação e formatação exigidas pela ABNT, incluindo todas as seções necessárias para uma apresentação clara e completa do estudo.

6. RESULTADOS

Com base na análise dos estudos encontrados, não há dúvidas que, em relação a inteligência artificial, e seu impacto abrangente, refletido pelos bilhões de dólares investidos em pesquisas, destaca-se a importância contínua da mesma no cenário tecnológico atual e aponta para seu papel fundamental no futuro da inovação nos mais diversos campos, sendo a Educação Física um deles. Entretanto, para que seu uso seja abundante de benefícios, é necessário que essa tecnologia contemporânea esteja alinhada com a ética e a responsabilidade. Sob esse prisma, Oliveira e Fraga (2021) em seu estudo, salientaram que é possível prever que, as IA's percorrerão diversos campos de atuação da Educação Física nos anos vindouros. Enquanto o modus operandi tecnicamente centrado, fundamentado exclusivamente em evidências e integrado com várias variáveis de inúmeros usuários, pode ser surpreendentemente

executado por máquinas, como os personal trainers digitais. Características que são intrinsecamente humanas, como diálogo, escuta, criatividade, potência do encontro e afeto, necessitam ser reforçadas pelos profissionais. Dada a complexidade da atuação profissional, compreende-se que apenas uma parcela das funções desempenhadas pelo profissional de Educação Física pode ser substituída pela máquina.

Em oposição a isso, a Organização Pan-americana da Saúde (2021), em um relatório sobre o uso da inteligência artificial, relata que, o mau uso das IA's pode acarretar em diversos impasses, como, perda de dados, falta de ética, preconceito, e impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado de eletrônicos. Logo, faz-se necessário a regulamentação do uso dessas novas tecnologias, para isso, deve haver uma parceria entre os governantes mundiais e os desenvolvedores das inteligências artificiais, com a intenção de alinhar os objetivos de acordo com as leis e com as possibilidades de evolução que essa novidade pode acarretar na área da saúde. Entretanto, mesmo apontando diversas eficiências das IA's, essas afirmativas sobre ética e preconceito também se afirmam nos estudos de Oliveira e Fraga (2021). Ao relatarem que a inteligência artificial, embora promissora em muitos aspectos, enfrenta limitações notáveis. Principalmente, ao agrupar dados disponíveis, além de poder inadvertidamente reproduzir e amplificar aspectos problemáticos da cultura, como evidenciado pelo caso da robô Tay, desenvolvida pela Microsoft para interagir no Twitter. Tay, em um curto período, tornou-se racista, sexista e xenófoba devido à influência das interações culturais. Além disso, é observável que muitos chatbots são automaticamente atribuídos ao gênero feminino, refletindo e reforçando estereótipos de gênero enraizados na cultura. A falta de criticidade mais profunda na interpretação das informações disponíveis destaca uma das limitações da inteligência artificial, que se alimenta exclusivamente dos dados fornecidos sem uma compreensão crítica mais aprofundada.

Logo, essa tecnologia inovadora na prescrição de exercícios físicos oferece agilidade e eficiência, especialmente em situações repetitivas baseadas no conhecimento adquirido ao longo do tempo. Além disso, a capacidade da IA de analisar vastos conjuntos de dados e adaptar prescrições com base em padrões identificados representa um avanço significativo na personalização e otimização da prática de atividades físicas. Entretanto, para que estes objetivos sejam devidamente alcançados, deve-se seguir regras básicas que existem com a intenção de tornar essa aplicação inovadora não apenas uma ferramenta para simplificar a prescrição e outros trabalhos, mas também para abrir novas possibilidades para a promoção da saúde por meio do movimento corporal, desde que adapte-se às necessidades individuais de cada pessoa, dentro das normas éticas e descartando possibilidades de exclusão e preconceito.

Outrossim, o portal MIT Technology Review (2023) fez uma análise utilizando o Chat GPT, uma das espécies de inteligência artificial em formato de chat virtual mais conhecidas e utilizadas no mundo, para a criação de planejamentos de treinos para exercícios físicos. Para isso, foi solicitado para a IA a criação de um plano de treino com duração de dezesseis semanas que fosse preparatório para uma maratona. É um fato que para evitar lesões e cansaço excessivo, é necessário que a distância seja aumentada gradualmente a cada semana. Mas logo ficou nítido a ineficácia do Chat GPT. Sendo sugerido pela IA uma máxima de 16 quilômetros corridos antes da prova, e após isso, a plataforma deu uma nova sugestão de correr um mínimo de 30 quilômetros no dia anterior a prova, essa sugestão errônea abdica totalmente dos princípios fundamentais de um treinamento personalizado, podendo levar um atleta a uma lesão grave ou exaustão excessiva.

Em adição à análise sobre os chats virtuais que fazem uso de inteligência artificial, Oh (2021) chegou a conclusão de que os chatbots demonstram potencial para aprimorar a atividade física, contudo, conclusões definitivas sobre a eficiência de suas intervenções em aspectos como atividade física, dieta e controle/perda de peso ainda não podem ser firmemente estabelecidas. Sob esse prisma, o emprego de chatbots de IA na prescrição de exercícios, representa uma área de pesquisa emergente em programas de modificação do estilo de vida, com a perspectiva de um crescimento exponencial. Confirmando essa afirmativa, o portal MIT (2023) perguntou o porquê do surgimento de respostas incorretas ou prejudiciais fornecidas pelo chatbot a um representante da empresa criadora do Chat GPT, Open AI, e o mesmo assumiu em nota que ocasionalmente a tecnologia pode gerar conteúdos falsos, nocivos para a saúde humana e prejudiciais para a sociedade como um todo, por ser apenas uma amostra de pesquisa com dados registrados até 2021.

Ademais, Arslan (2023), em seu estudo, destaca o potencial da inteligência artificial no tratamento de casos, como obesidade, enfocando a capacidade do modelo de fornecer recomendações personalizadas, incluindo planos de nutrição, programas de exercícios e suporte psicológico. No entanto, ressalta-se a importância de considerar preocupações éticas e de segurança associadas ao uso dessa tecnologia para garantir sua aplicação responsável e benéfica na área da saúde. Mas ainda assim, a análise do Chat GPT, demonstrou um potencial promissor no tratamento de doenças, como a obesidade, e seu uso efetivo pode conduzir a resultados aprimorados no combate a essas condições de saúde.

De acordo com Zhang et al (2020), há uma imperativa demanda por uma abordagem interdisciplinar mais robusta visando a contínua evolução das técnicas de IA, com o intuito de aprimorar as habilidades relacionais e persuasivas, principalmente de chatbots, especialmente

no contexto da modificação de comportamentos relacionados à atividade física. Este avanço deve ser conduzido por princípios éticos sólidos alinhados ao desenvolvimento dessas tecnologias. Para alcançar esse resultado positivo, Welter (2020) afirma em seu artigo que, a utilização de instrumentos tecnológicos na prescrição e avaliação de exercícios, bem como sua incorporação como ferramenta pedagógica na Educação Física, demanda dos profissionais novas competências. Nesse contexto, torna-se imperativo investir em ações de formação inicial e continuada para os profissionais de Educação Física, possibilitando a aquisição de conhecimentos que capacitam a incorporação de recursos tecnológicos baseados em Inteligência Artificial nos diversos campos de atuação da área. Torna-se certo portanto o fato que a convergência entre a inovação tecnológica e a participação ativa dos profissionais de educação física em seu desenvolvimento e utilização, é indispensável para uma transformação digital benéfica no campo esportivo. Dessa forma, a implementação responsável da IA na prescrição de exercícios pode representar uma evolução significativa. Afinal, ainda é possível identificar sugestões imprecisas e potencialmente prejudiciais, destacando a importância de uma abordagem cautelosa e supervisionada na integração da inteligência artificial em programas de treinamento físico.

Quanto à possibilidade da aplicação da IA na prescrição de exercícios, e se essa tecnologia pode ser eficiente, conferindo personalização e otimização de tempo aos programas de treinamento, Oliveira e Fraga (2021), Oh et al. (2023), Arslan (2021) e Welter; Szinvelski; Borges (2020), apresentaram resultados semelhantes, afirmando que, de fato, a IA apresenta potencial para revolucionar a abordagem tradicional da Educação Física, oferecendo programas adaptados às necessidades individuais e otimizando o tempo na prescrição de exercícios, podendo ser utilizada por profissionais de educação física, desde que as plataformas possuam desenvolvimento adequado e ético, e os profissionais conhecimento suficiente para utilizá-las.

Entretanto, se torna evidente a necessidade de uma abordagem cautelosa e supervisionada na integração da IA em programas de treinamento físico, quando, de acordo com os resultados obtidos, todos os autores citados afirmam em seus resultados, que estes, revelaram limitações. Ressaltando a importância da participação e capacitação de profissionais de educação física para melhor usufruir dessas inovações. Além de todos apontarem falhas das plataformas em aspectos éticos, como a reprodução inadvertida de vieses culturais e estereótipos de gênero, e também a possibilidade de sugestões lesivas, que reforçam a importância de regulamentações e diretrizes claras para o desenvolvimento e implementação dessa tecnologia.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, ao confrontar os resultados obtidos pelos autores com as hipóteses iniciais desta pesquisa, é certo que a Inteligência Artificial aplicada na prescrição de exercícios físicos, é eficiente ao revolucionar a abordagem tradicional da Educação Física, proporcionando programas personalizados de fácil acesso e economizando tempo na prescrição de exercícios. No entanto, os resultados ainda são ineficientes quando se aborda as limitações nas IA's, ressaltando a importância da supervisão e capacitação de profissionais de Educação Física, para trabalharem em conjunto dessas inovações. Além disso, todos os estudos destacam falhas éticas nas plataformas de IA, enfatizando a necessidade de uma abordagem cuidadosa e crítica na integração dessa tecnologia nos programas de treinamento físico.

Quanto ao problema de pesquisa, que indagava sobre a eficiência da inteligência artificial na prescrição de exercícios, as conclusões revelam que essa proposta inovadora oferece benefícios significativos no âmbito da Educação Física, mas a sua aplicação responsável é crucial para evitar riscos à saúde e garantir resultados positivos. Entretanto, é primordial reconhecer as limitações do estudo, principalmente relacionado a escassez de pesquisas experimentais que investiguem os efeitos de treinamentos criados pelas IA's em um cotidiano real e tabelam quantitativamente o percentual de eficiência em ética e entrega de resultados através dessa nova tecnologia, com base nos autores citados nesse estudo, e a falta de estudos sobre essa temática na língua portuguesa. Diante do exposto, para futuras pesquisas, recomenda-se explorar melhorias na capacidade da IA em entender e aplicar as sugestões apresentadas pelos autores, além de investigar os efeitos de médio a longo prazo, em praticantes reais, da prescrição de treinos por meio dessa tecnologia. Afinal, essas direções podem contribuir para uma evolução tecnológica contínua no campo da prescrição de exercícios.

REFERÊNCIAS

ARSLAN, Sedat. Exploring the Potential of Chat GPT in Personalized Obesity Treatment. *Annals of Biomedical Engineering*, p. 1-2, 2023.

GONÇALVES, J. R. COMO ESCREVER UM ARTIGO DE REVISÃO DE LITERATURA. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, Brasil, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 29–55, 2019.

LIMA, Isaías; PINHEIRO, Carlos A.M.; SANTOS, Flávia A. Oliveira. *Inteligência Artificial*. Elsevier Editora Ltda: Grupo GEN, 2014. E-book. ISBN 9788595152724. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595152724/>. Acesso em: 01 nov. 2023.

MIT Technology Review Brasil. As pessoas já estão usando o ChatGPT para criar planejamentos de treinos de exercícios físicos. 2023. Disponível em: <https://mittechreview.com.br/as-pessoas-ja-estao-usando-o-chatgpt-para-criar-planejamentosde-treinos-de-exercicios-fisicos/>. Acesso em: 23 set. 2023.

OH, Yoo Jung et al. A systematic review of artificial intelligence chatbots for promoting physical activity, healthy diet, and weight loss. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, v. 18, p. 1-25, 2021.

OLIVEIRA, B. N. de .; FRAGA, A. B.. Prescrição de exercícios físicos por inteligência artificial: a educação física vai acabar?. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 43. 2021

OPAS/OMS - Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. OMS publica primeiro relatório global sobre inteligência artificial na saúde. 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/28-6-2021-oms-publica-primeiro-relatorio-global-sobreinteligencia-artificial-na-saude-e>. Acesso em: 23 set. 2023.

SANTOS, Marcelo Henrique dos. *Introdução à inteligência artificial*. Editora e Distribuidora Educacional S.A.: Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786559031245. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559031245/>. Acesso em: 06 out. 2023.

SILVEIRA, Viviane Teixeira et al. *Tecnologias e a mulher atleta: novas possibilidades de corpos e sexualidades no esporte contemporâneo*. Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2013.

WELTER, Fernando Henrique; SZINVELSKI, Clecio Antonio; BORGES, Robson Machado. *A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA*. *Salão do Conhecimento*, v. 6, n. 6, 2020.

ZHANG, Jingwen et al. Artificial intelligence chatbot behavior change model for designing artificial intelligence chatbots to promote physical activity and a healthy diet. *Journal of medical Internet research*, v. 22, n. 9, p. e22845, 2020.